

CONSTRUCTION AND ARCHITECTURE

РОЗВИТОК ТЕХНОЛОГІЇ БЕЗКРАНОВОГО ПІДЙОМУ ВЕЛИКОРОЗМІРНИХ ПОКРИТТІВ

Ігнатенко О.О.

*Кандидат технічних наук, докторант каф. Будівельних технологій
Київського національного університету будівництва і архітектури,
Україна*

OPSID.org/0009-0009-7691-884X

THE DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY FOR CRANE-LESS LIFTING OF LARGE-SIZE ROOF STRUCTURES

Ignatenko O.

*Candidate of Technical Sciences, doctoral student of the Department of
Construction Technologies of Kyiv National University of Construction and
Architecture, Ukraine*

OPSID.org/0009-0009-7691-884X

Анотація

В статті представлено напрацювання організаційно-технологічного рішення безкранового підйому великорозмірних покриттів з застосуванням гідравлічних домкратів. Були проаналізовані відомі рішення підйому покриттів з використанням методу підросування колон і розроблена нова технологія підйому. Згідно нового рішення підросування секцій підйомників виконується між спареними проектними колонами. Розроблена технологія дозволяє суттєво зменшити строки та вартість робіт по підйому покриттів на висоту 34 м і більше.

Abstract

The article presents the development of an organizational and technological solution for crane-less lifting of large-sized roofs using hydraulic jacks. An analysis of known solutions for lifting of roofs using the column growing method and a new lifting technology was developed. According to the new solution, the growth of lift sections is executed between the twin design columns. The developed technology allows to significantly reduce the time and cost of work on lifting roofs to a height of 34 m and more.

Ключові слова: метод примусового переміщення, безкрановий підйом, великопрольотне покриття, гідравлічний підйомник, підросування колон.

Keywords: forced displacement methods, crane-less lifting, large-size roof, hydraulic lifting device, growing columns.

Актуальність проблеми

В процесі будівництва промислових об'єктів з одноповерховими велико- прольотними виробничими цехами найбільш складним і працездатним етапом є монтаж конструкцій великопрольотних покриттів, маса яких більше 1000тн. При використанні традиційних кранових технологій вільного підйому елементів конструкцій [1, с.91] і виконання комплексних робіт по утворенню конструктивно-технологічного блоку покриття на висотних відмітках 24 – 34м обов'язковою складовою технологічного процесу є влаштування багатоярусних риштувань і монтажних площадок на значних висотах. При цьому часові затрати на доставку елементів покрівельних конструкцій, що збираються в конструктивно-технологічний блок дуже великі, що призводить до збільшення загальних строків робіт по будівництву промислових об'єктів. Монтажні роботи по утворенню великопрольотних покриттів тільки за допомогою кранів дуже працездатні і визначаються, як економічно не вигідні. Привабливим з точки зору організації, технології, тривалості і вартості робіт по зведенню великопрольотних покрит-

тів є варіант, при якому за наявності загального підходу до процесу утворення конструкцій великопрольотних покриттів на низьких риштування [2,с.57–59] з використанням традиційної кранової технології, були сформовані різні організаційно-технологічні та конструктивно-технічні рішення по примусовому підйому покриттів на проектні відмітки [3, с.12-14]. Спільним для декількох варіантів примусового переміщення великопрольотних покриттів на проектні відмітки є методи виштовхування з використанням гідравлічних підйомних установок [4, с.50-52]. Вдосконалення відомих технологій безкранового підйому покриттів за допомогою гідравлічних підйомників є нагальною і актуальною проблемою.

Аналіз публікацій

Розробкою науково-теоретичних рішень технології спорудження промислових об'єктів з великопрольотними конструктивно-технологічними блоками покриттів займалися відомі українські та зарубіжні вчені. Серед українських вчених найбільший вклад в розробку технологічних рішень по зведенню покриттів промислових об'єктів традицій-

ними крановими і безкрановими технологіями зробили Афонін І.А., Евстратов Г.І., Штоль Т.М. Федоренко П.П., Шкромада А.А. Назаренко В.Ф., Ситнік Н.П., Ніколаєв В.В. Балицький В.С., Гончаренко Д.Ф., Торкатюк В.І., Топчій В.Д., Тонкачєєв Г.М., Черненко В.К., Ніжніковський Г.С. [1-6]. Серед закордонних вчених великий внесок в розробку науково-теоретичних рішень кранових і безкранових технологій зведення покриттів промислових та громадянських об'єктів зробили L. Rowinski, K. Fidler, K. Fliger [7, 8].

Мета роботи

В справжній роботі за мету ставилось виконання досліджень відомих організаційно-технологічних рішень по примусовому підйому великопрольотних покриттів методом підрошування колон і на закладі аналізу переваг і недоліків існуючих рішень напрацювання нових технологій підйому конструктивно-технологічних блоків покриттів, які в процесі вертикального переміщення спираються на підрошувальні стовпи підйомників. При цьому, підрошування стовпів підйомників виконується

між направляючими, функцію яких виконують проектні несучі колони.

Виклад основного матеріалу досліджень

В справжній роботі виконаний детальний аналіз переваг та недоліків організаційно-технологічних і конструктивно-технічних рішень безкранового підйому великопрольотних покриттів, які переміщувались на проектні висотні відмітки зі спиранням на підрошувальні колони. При цьому, за умови розташування гідропідйомників під підрошувальними колонами, метод підрошування колон класифікується, як «нижнє підрошування колон» [3, с.35].

Характерним прикладом підйому великопрольотного покриття методом підрошування зі спиранням на проектні колони (Рис.1, а) є будівництво ангару в м. Абінгтон, Велика Британія в 1957 році фірмами Ove Arup and Partners та John Laing and Son Ltd. [8,с.20]. Покриття складалось з трьох монолітних залізобетонних сегментів (розміри в плані кожного сегменту 33,53 x 59,59м) та спиралось на чотири бетонні колони (загальна маса покриття 1400 тон). Процес

Рис. 1 Варіанти підйому покриття методом підрошування: а – зі спиранням на проектні колони, б – зі спиранням на стовпи підйомників без використання направляючих, в – зі спиранням на стовпи підйомників з використанням вертик- калних направляючих, «А» - зона підрошувальних робіт, 1 покриття, 2 – секції проектної колони, 3 – підрошена проектна колона, 4 – цільна проектна колона, 5- секції стовпів підйомників, 6 – підрошений стовп підйомника.

підйому покриття зі спиранням на підрошувальні проектні колони показаний на Рис.2 . Бетонні колони були виконані з Т-образних сегментів. Вага кожного Т-образного сегмента складала 500 кг, загальна кількість змонтованих сегментів – 1000 шт. Перед монтажем кожного сегменту на його верхній грані укладали цементно-піщаний розчин (співвідношення 1:3), товщина прошарку 5/8'' (16,5мм) та металеві пластинні прокладки. Для підрошування кожної колони

були задіяні по чотири домкрати. Вантажопідйомність кожного домкрата 200тн. В процесі підрошування між внутрішніми боковими гранями змонтованих Т-образних сегментами утворювалась порожнина. В порожнині в процесі підрошування сегментів колон укладались арматурні стержні (по 14 стержнів на кожену колону). Після монтажу останнього Т-образного сегменту колони порожнина заповнювалась бетоном і після набуття бетоном розрахункової міцності виконувалось натягування арматурних стержнів. Безпосередній підйом кожного монолітного сегмента покриття тривав п'ять днів, в монтажних операціях були задіяні 30

робітників. З урахуванням часу, необхідного для набуття бетоном, укладеним в порожнинах сегментних підрошених колон. розрахункової міцності і процесами по натягуванню арматурних стержнів, загальний час зведення покриттів на проектну висоту складав 35 днів. До недоліків справжньої технології підйому блоку покриття методом підрошування колон можна віднести шарнірну схему спирання колони на фундамент в процесі підрошування, значну працєємність та низьку продуктивність монтажного процесу, велику кількість монтажних операцій по підготовці до підрошування кожного Т-образного сегмента колон та утримання окремих блоків вагою 500кг під час встановлення на фундаменти в зоні підрошування, необхідність постійного контролю синхронної роботи 16 гідравлічних домкратів , задіяних в підйомі і утриманні сегментів колон в процесі їх підрошування, зростання навантажень на гідравлічні домкрати пропорційно кількості змонтованих Т-образних сегментів колон, малий робочий хід штоків домкратів.

Рис.2 Підйом покриття методом підрозування зі спиранням на проектні колони: а – початкова фаза підйому, б – завершальна фаза підйому, «А» - зона робіт по підрозуванню колон, 1 – гідравлічний домкрат, 2 – «Т» - образний сегмент підрозувальної колони.

Підйом великопрольотного покриття методом підрозування зі спиранням на стовпи підйомників без використання направляючих (Рис.1, б) був виконаний при зведенні покриття ангару розмірами 144 x 275 м [9] з розбивкою на прольоти 60 / 24 / 60 м на авіазаводі у м. Києві, Україна. Покриття площею 39600 м² і масою 1100т піднімалося на висоту

24 м за 12 змін. В процесі підйому блоки великопрольотного покриття спирались на підрозувальні стовпи гідравлічних підйомників ПГ-300. Підйом покриття зі спиранням на підрозувальні стовпи підйомників показаний на Рис. 3.

Рис. 3

Підйом покриття методом підрозування колон зі спиранням на стовпи підйомників без використання направляючих: а – розміри покриття в плані, б – загальний вигляд покриття в процесі підйому, в – початкова фаза підйому, г – проміжна фаза підйому, д – завершальна фаза підйому, 1 – покриття, 2 – підрозувальний ствол підйомника, 3 – проектна колона, 4 – секція ствола підйомника перед підрозуванням.

До недоліків справжньої технології підйому покриття можна віднести складність посадки блоків покриття на оголовки колон та стиківка піднятих блоків покриття між собою на висоті 24 м. При цьому остаточна посадка блоків на проектній висоті виконувалась шляхом багатократних повторень циклів «підйом-опускання» в висотних межах

200 – 300 мм з постійним регулюванням і контролем місць стикування великорозмірних блоків покриттів. З урахуванням того, що нижнє підрозування стволів підйомників ПГ-300 визначає схему взаємодії підрозувальних стовпів з фундаментами як «шарнірну», були впроваджені договартовісні та

металеювні заходи для забезпечення вертикальності секцій стовпів підйомників в процесі їх підрошування. Для цього секції стовпів підйомників були спроектовані розмірами в плані 4,0 x 4,0м, а опорний вертикальний кондуктор кожної гідропідйомної установки висотою 10м мав нижній рамковий контур розмірами 16 x 16м [3,с.123–124]. Також, обов'язковим було використання складного страхувального обладнання зі спеціальною системою домкратів, які контролювали конструктивно-технологічний блок в процесі його підйому.

За для забезпечення концентрації всіх процесів по підрошуванню стволів підйомників на нижніх проектних відмітках, контролю вертикальності піднімаемого покриття за рахунок направляючих, якими служать проектні колони, зменшення вартості і скорочення строків монтажних робіт, була розроблена технологія переміщення конструкції великопрольотного покриття на проектну висоту зі спиранням в процесі підйому на стовли підйомників, підрошування яких виконувалось між проектними колонами [10]. Варіант підйому покриття методом підрошування зі спиранням на стовли підйомників з використанням направляючих представлений на (Рис.1, в). Колони несучого каркасу споруди жорстко закріплені в фундаментах.

Виконуючи функцію направляючих, колони забезпечують вертикальність підрошувальних стволів підйомників і переводять схему взаємодії «фундамент – підрошувальна колона» з шарнірної в установлену. В якості силових установок, виконуючих підрошування стволів підйомників і виштовхування конструкції покриття на проектну висоту служать гідравлічні домкрати ГД - 170/1120 [2 , с.124]. Кроковий підйомник, до складу якого входить гідравлічний домкрат і загальний вигляд покриття, піднімаемого методом підрошування зі спиранням на стовпи підйомників з використанням направляючих, показані на (Рис.4) . Складові частини крокового підйомника і елементів піднімаемого покриття детально описані в [10].

Згідно з розробленим технологічним рішенням, одночасно з укрупненням конструктивно-технологічних блоків покриття на низьких рихтуваннях виконують роботи по утворенню несучого поперечного каркасу будівлі з фундаментів, несучих колон і міжколонних зав'язків. При цьому, по всій висоті колон закріплюються направляючі – обмежувачі відхилення для секцій підрошувальних стволів підйомників.

Рис. 4

Підйом покриття методом підрошування колон зі спиранням на стовпи підйомників з використанням направляючих: а – гідравлічний кроковий підйомник, б – загальний вигляд покриття в процесі підйому.

Згідно з розробленим технологічним рішенням, одночасно з укрупненням конструктивно-технологічних блоків покриття на низьких рихтуваннях виконують роботи по утворенню несучого поперечного каркасу будівлі з фундаментів, несучих колон і міжколонних зав'язків. При цьому, по всій висоті колон закріплюються направляючі – обмежувачі відхилення для секцій підрошувальних стволів підйомників. Зовні проектних колон на фундаментах встановлюють гідропідйомні установки. На колонах, в місцях верхньої точки виштовхування штоків гідродомкратів, закріплюють фіксатори підйому та подають в міжколонний простір оголовки стволів підйомників . Послідовність під-

йому покриття методом підрошування зі спиранням на стовли підйомників з використанням направляючих представлена на (Рис. 5). На нижніх відмітках зі спиранням на оголовки стволів підйомників і на рихтування, формують несучу конструкцію покриття, виконують покрівельні роботи та монтаж технологічного покрівельного обладнання (Рис. 5, а). Після виконання 100% монтажних робіт по утворенню конструктивно-технологічного блоку покриття на низьких рихтуваннях, штоки гідродомкратів виштовхують оголовки стволів підйомників на висоту, яка на 100мм більше висоти самих підрошувальних сегментів (Рис. 5, б). В простір між колонами на висотній відмітці нижньої грані піднятого оголовку підрошувального ствола підйомника

висувають фіксатори підйому, після чого опускають штоки гідродомкратів і, відповідно, передають навантаження від оголовок підйомників і конструктивно-технологічного блоку покриття на фіксатори підйому (Рис. 5, в). Звільнені від навантаження, штоки гідродомкратів повертають в початкове положення. Після повного опускання штоків гідродомкратів, в міжколонний простір подають другу секцію ствола підйомника (Рис. 5, г). Штоки гідродомкратів виштовхують другу секцію ствола підйомника. Процес підйому другої секції ствола підйомника продовжується до моменту, коли верхня грань піднімаємої секції досягне висотної відмітки тимчасового закріплення оголовок підйомників фіксаторами підйому (Рис. 5, д). При подальшому висуванні штоків домкратів (50мм), навантаження від оголовка підйомника та конструктивно-технологічного блоку покриття передається на верхню грань другої секції підрошувального ствола підйомника. Це дозволяє повернути фіксатори підйому в початкове положення і виконати штоками домкратів підйом другої секції підрошувального ствола підйомника на висоту, аналогічну висоті підйому оголовка підрошувального ствола

підйомника (Рис. 5, е). По аналогії з оголовком ствола підйомника, виконують операції по тимчасовій фіксації піднятої другої секції підйомника за допомогою фіксатора підйому (Рис. 5, ж). Звільнені від навантаження, штоки гідравлічних домкратів повертають в початкове положення. Цикл подачі в зону підрошування секцій стволів підйомника повторюють до моменту остаточного підйому покриття на проектну висоту. Після закріплення покриття на оголовках колон, виконують демонтаж секцій підрошувальних стволів підйомників. Демонтаж виконують у послідовності, зворотній процесу підрошування. На почальній фазі демонтажу штоки гідродомкратів опускають останню підрошену секцію ствола підйомника до висотної відмітки, на якій фіксатор підйому сприймає навантаження від передостанньої та вищерозташованих секцій підрошувального ствола підйомника (Рис. 5, з). Потім штоки гідродомкратів опускають нижню секцію підрошувального ствола підйомника на фундаменти (Рис. 5, і). Згідно розрахунків, підйом покриття масою 1200тн на висоту 34 м може бути виконаний за 2 зміни.

Рис.5 Послідовність монтажних операцій методом підйому колон зі спираючись на стовпи підйомників з використанням направляючих: 1 – проектна колона; 2 – покриття; 3 – кроковий підйомник; 4 – перша секція ствола підйомника, 5 – фіксатори підйому; 6 – друга секція ствола підйомника, 7 – передостання секція ствола підйомника; 8 – нижня секція ствола підйомника.

При використанні методу підрошування колон зі спиранням піднімаємої конструкції покриття на стволі підйомників з використанням вертикальних направляючих, розміри будівельного майданчика можуть бути зменшені до розмірів конструктивно-технологічних покрівельних блоків, що піднімаються.

Запропонована технологія може знайти своє застосування, також, при заміні великогабаритного важкого обладнання у випадках, коли використання в цехах великогабаритних кранів неможливе. Подальше вдосконалення технології підйому покриттів методом підрошування колон зі спиранням на стовпи підйомників з використанням направляючих пов'язано з розробкою універсальних підйомних модулів, які б забезпечували підйом конструктивно-технологічних блоків за умови підрошування монтажних колон всередині чи зовні проектних металевих чи залізобетонних колон різної конфігурації на висоту, більшу за 34 м.

Висновки

- на закладі аналізу відомих рішень безкранового підйому великопрольотних покриттів з застосуванням методу підрошування колон були визначені напрямки вдосконалення організаційно-технологічних і конструктивно-технічних рішень, а саме утворення несучого поперечного каркасу з фундаментів, несучих колон і міжколонних зв'язків в одному монтажно-технологічному етапі з укрупнення покриттів в монтажно-технологічний блок на низьких риштуваннях (висота до 2м), забезпечення вертикальності підйому покриття за рахунок направляючих, функцію яких виконують проектні колони, впровадження автоматизації процесів монтажу та демонтажу стволів підйомників за рахунок використання крокових підйомників, розташованих на фундаментах і взаємодіючих з проектними колонами для проміжної фіксації підрошувальних секцій підйомників.

- зменшення процесів, в яких задіяні монтажники під час підйому конструктивно-технологічного блоку покриття, до операцій по фіксації опорних ферм блоків покриття на оголовках проектних колон на завершальній фазі підйому;

- визначені перспективні напрямки використання крокових підйомників, взаємодіючих з проектними колонами в процесі підрошування стовпів

підйомників, а саме підйом великогабаритного і важкого технологічного обладнання в просторах виробничих цехів, коли використання кранів технічно неможливе і переміщення покрівельних конструкцій з вмонтованим технологічним обладнанням на висоту, більшу ніж 34м з застосуванням нарошуваних несучих каркасів.

Список літератури

1. Черненко В.К. Методы монтажа строительных конструкций: Киев, Будівельник, 1982, 208 с.
2. Федоренко П.П., Шкромада А.А. Индустриальные методы строительства промышленных предприятий: Киев, Будівельник, 1988, 200 с.
3. Черненко В.К., Баранников В.Ф., Волинский А.Я. и др. Технология и организация монтажа строительных конструкций: Киев, Будівельник, 1986, 286 с.
4. Черненко В.К., Собко Ю.Т. Дослідження основних технологічних показників, що впливають на безкранові методи піднімання структурних покриттів: Київ, Нові технології в будівництві. Науково-тех-ний журнал. 2016, №36. 122 с.
5. Нижниковский Г.С, Гуревич Э.И., Ланда С.Л. и др. Крупноблочный монтаж промышленных зданий и сооружений: Киев, Будівельник, 1979, 256с.
6. Назаренко В.Ф., Сытник Н.П., Николаев В.В., и др. Гидроподъемные установки на монтаже большепролетных конструкций: Киев, Монтажные и специальные работы в строительстве. Научно-практический журнал. 1986, №5, С.15-20.
7. Heino Engel. TPG Systeme. Verlag Gerd Hatje/ 1997. / Перевод с немецкого Андреевой Л.А., Москва. Астель. 2007, с.344.
8. Krzysztof Fligier, Leon Rowinski Montaz zintegrowanych konstrukcji budowlanych: Warszawa, Pansnwowe wydawnictwo naukowe, 1977, 128 p.
9. Игнатенко А.А., Глушенко И.В. Развитие технологии подъема покрытий гидроподъемными установками: Киев, Промышленное строительство и инженерные сооружения. Научно-технический журнал. 1992, №1, С.26-27.
10. А. с. №1776631 СССР, МКИ В66 F7/0, Шаговый подъемник / Игнатенко А.А., Тюшка М.М., Черненко В.К., (СССР) / № 4880352/11; Заявлено 06.11.1990, Опубл. 23.12.1992, Бюл. №43.